

Is'hoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat chet tillari
instituti

“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

UCHINCHI JILD

IS'HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

2026-yil 2-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA‘LIMI VAZIRLIGI
HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA‘LIM
MUASSASALARI AGENTILIGI
IS‘HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

**“G‘ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

UCHINCHI JILD

**"G'ARB VA SHARQ ADABIY ALOQALARI VA TARJIMA MUAMMOLARI"
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

QO'MITA A'ZOLARI

- Karimov R.G.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti rektori, professor, PhD*
- Yakubbayev M.M.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, professor, DSc*
- Tursunov M.A.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi mudiri, dotsent, PhD*
- Dadaboyev O.O.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, DSc*
- Sodiqov Z.Y.** - *Namangan davlat universiteti professori, DSc*
- Umrzaqov I.I.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, PhD*
- Qoraboyev M.X.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti*

TASHKILIIY QO'MITA A'ZOLARI

- Tursunov M.A.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi mudiri, dotsent, PhD*
- Raxmonova Z.A.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi v.b. dotsenti, PhD*
- Madmusayev J.M.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi v.b. dotsenti, PhD*
- Tursunova M.I.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi v.b. dotsenti, PhD*
- Xoshimova O.O.** - *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi v.b. dotsenti, PhD*

Texnik muharrir: **B.Xoldorov**

Tezislar va maqolalarda keltirilgan statistik ma'lumotlar, ilmiy-nazariy faktlarning ishonchliligi, imloviy va stilistik xatoliklar uchun muallif o'zi javobgar.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ахмедов Хасан Исоқжон ўгли

Преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекский государственный университет мировых языков

Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности и структуры профессиональной компетенции преподавателя русского языка в контексте масштабной модернизации системы образования. Актуальность темы обусловлена трансформацией образовательных парадигм, переходом от знаниецентрированной к компетентностно ориентированной модели подготовки педагогических кадров, а также возрастающими требованиями к качеству языкового образования в условиях глобализации. В статье проанализированы концептуальные подходы к определению профессиональной компетенции в отечественной и зарубежной педагогической науке, выявлены её ключевые компоненты: лингвистический, методический, коммуникативный, психолого-педагогический, цифровой и рефлексивный. Особое внимание уделяется соотношению понятий диагностика, оценивание и аттестация (diagnostics, assessment, evaluation), а также роли рубрик и перформанс-ориентированного оценивания (performance-based assessment) в формировании профессиональных мягких навыков (soft skills / transferable skills). Рассмотрены методологические основания исследования, включающие системный, компетентностный и деятельностный подходы. Результаты анализа позволяют предложить структурно-функциональную модель профессиональной компетенции, ориентированную на практику преподавания русского языка в иноязычной аудитории. Сформулированы выводы о направлениях совершенствования профессиональной подготовки педагогов в условиях цифровой трансформации образования.

Annotatsiya. Maqola ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida rus tili o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi mohiyati va tuzilishini tadqiq etishga bag'ishlangan. Mavzuning dolzarbligi ta'lim paradigmalarining o'zgarishi, bilim markazlashgan modeldan kompetentlikka yo'naltirilgan pedagogik kadrlar tayyorlash modeli sujayishiga o'tish, shuningdek globallashuv sharoitida til ta'limiga bo'lgan ortib borayotgan talablar bilan belgilanadi. Maqolada mahalliy va xorijiy pedagogika fanida kasbiy kompetensiyani aniqlashning kontseptual yondashuvlari tahlil qilingan, uning asosiy komponentlari aniqlanadi: lingvistik, metodologik, kommunikativ, psixologik-pedagogik, raqamli va reflektiv. Diagnostika, baholash va attestatsiya (diagnostics, assessment, evaluation) tushunchalarining o'zaro nisbati, shuningdek rubrikalar va faoliyatga asoslangan baholash (performance-based assessment) rolining yumshoq ko'nikmalar (soft skills / transferable skills) shakllantirishidagi o'rniga alohida e'tibor qaratiladi. Tizimli, kompetentlikka asoslangan va faoliyat yondashuvlarini o'z ichiga olgan tadqiqotning metodologik asoslari ko'rib chiqildi.

Tahlil natijalari chet tilida o'qitish amaliyotiga yo'naltirilgan kasbiy kompetensiyaning strukturaviy-funksional modelini taklif etish imkonini beradi. Raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashni takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha xulosalar shakllantirildi.

Abstract. The article investigates the essence and structure of the professional competence of a Russian language teacher in the context of large-scale education modernisation. The relevance of the topic is determined by the transformation of educational paradigms, the transition from a knowledge-centred to a competency-oriented model of teacher training, and the increasing demands on the quality of language education in the context of globalisation. The article analyses conceptual approaches to defining professional competence in domestic and foreign pedagogical science, identifies its key components: linguistic, methodological, communicative, psychological-pedagogical, digital, and reflective. Special attention is paid to the correlation of the concepts of diagnostics, assessment, and evaluation, as well as the role of rubrics and performance-based assessment in the formation of professional soft skills and transferable skills. The methodological foundations of the study, including systemic, competency-based, and activity approaches, are examined. The results of the analysis make it possible to propose a structural-functional model of professional competence oriented toward the practice of teaching Russian as a foreign language. Conclusions are formulated regarding directions for improving the professional training of teachers in the context of digital transformation of education.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, модернизация образования, преподаватель русского языка, компетентностный подход, методическая компетенция, коммуникативная компетенция, цифровая компетенция, перформанс-ориентированное оценивание, мягкие навыки, рефлексивная компетенция, диагностика, рубрики оценивания.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, ta'limni modernizatsiya qilish, rus tili o'qituvchisi, kompetentlik yondashuvi, metodologik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, raqamli kompetensiya, faoliyatga asoslangan baholash, yumshoq ko'nikmalar, refleksiv kompetensiya, diagnostika, baholash rubrikalari.

Keywords: professional competence, education modernisation, Russian language teacher, competency-based approach, methodological competence, communicative competence, digital competence, performance-based assessment, soft skills, reflective competence, diagnostics, assessment rubrics.

Введение

Современный этап развития мирового образования характеризуется коренным переосмыслением целей, содержания и технологий профессиональной подготовки педагогических кадров. Интенсивная цифровизация, трансформация социальных запросов к образованию и расширение международного академического сотрудничества формируют принципиально новые требования к профессиональному облику преподавателя. В полной мере это касается педагогов, преподающих русский язык как иностранный или как второй язык в условиях полиэтнической и поликультурной образовательной среды. Проблема профессиональной компетенции преподавателя русского языка приобретает особую остроту в

период, когда мировое образовательное сообщество переходит от знаниецентрированной парадигмы к компетентностно ориентированной модели обучения [1, с. 14].

Существенный вклад в разработку теории профессиональной компетенции педагога внесли исследования в области педагогики и психологии образования, выполненные как в отечественной научной традиции, так и в рамках зарубежной академической школы. Вместе с тем анализ специальной литературы свидетельствует о недостаточной теоретической разработанности структурной модели профессиональной компетенции именно преподавателя русского языка в иноязычной аудитории, а также об отсутствии единого методологического подхода к диагностике её сформированности. Данная проблема приобретает особую актуальность применительно к образовательным системам постсоветского пространства, где русский язык функционирует как язык науки, межкультурной коммуникации и академического взаимодействия.

Цель настоящей статьи состоит в теоретическом обосновании сущности и компонентной структуры профессиональной компетенции преподавателя русского языка в условиях образовательной модернизации, а также в разработке её структурно-функциональной модели, ориентированной на практику подготовки педагогических кадров в условиях цифровой трансформации.

Теоретические основы

Категория «профессиональная компетенция» является одной из ключевых в современной педагогической науке, однако по сей день остаётся дискуссионной как в части её дефиниции, так и в плане структурирования компонентного состава. В широко цитируемой работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе» данный феномен трактуется как совокупность специфических способностей, мотивов и социальных ролей, необходимых для успешного выполнения профессиональной деятельности в конкретном контексте [2, с. 67]. Концепция Равена акцентирует внимание на мотивационно-ценностной составляющей компетенции, что принципиально отличает её от узкоспециализированного понятия «квалификация».

В европейском образовательном дискурсе проблема компетенций рассматривается в рамках Болонского процесса и Европейской системы квалификаций (EQF). Исследования, проводимые в рамках проекта DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) ОЭСР, установили иерархическую трёхуровневую структуру компетенций: использование инструментов интерактивно, взаимодействие в гетерогенных группах и автономное действие [3, с. 12]. Применительно к языковому образованию данный подход нашёл своё воплощение в Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком (CEFR), предложенных Советом Европы, где выделяются общие и коммуникативные языковые компетенции.

В отечественной педагогике профессиональную компетентность учителя исследовали А. К. Маркова, И. А. Зимняя, В. А. Сластёнин и их научные школы. А. К. Маркова разработала многоуровневую концепцию профессиональной компетентности учителя, включающую специальную,

социальную, личностную и индивидуальную компетентности [4, с. 34]. И. А. Зимняя предложила рассматривать компетентность как актуализированную в деятельности компетенцию, характеризующуюся личностным и процессуальным качеством [5, с. 22]. В. А. Сластёнин акцентировал роль гуманистической направленности педагога как системообразующего фактора профессиональной компетентности учителя, что особенно значимо в контексте межкультурного образования [6, с. 89].

Применительно к области преподавания иностранных и второго языков международный исследовательский дискурс предлагает специализированные модели профессиональной компетенции педагога. Р. Ричардс в своей работе по профессиональному развитию учителей языка описывает шесть областей профессиональной компетенции: знание теории и принципов, знание учащихся, педагогическое знание, знание предмета, контекстуальное знание и рефлексивные умения [7, с. 46]. Данная модель получила широкое распространение в методике преподавания английского языка как иностранного (EFL/ESL), однако её базовые принципы вполне применимы и к методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ).

Ключевым методологическим ориентиром для данного исследования служит компетентностный подход, который в педагогической науке трактуется как образовательная стратегия, направленная на формирование способности обучаемых применять знания, умения и ценностные ориентации в практической деятельности. В сочетании с деятельностным подходом, восходящим к теории Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, и системным подходом к анализу педагогических явлений компетентностный подход образует методологическую триаду данного исследования.

Таким образом, теоретический анализ показывает, что профессиональная компетенция преподавателя языка представляет собой интегративное, многокомпонентное и динамичное образование, не сводимое ни к сумме знаний, ни к набору умений, но представляющее собой качественное единство когнитивного, деятельностного, ценностно-мотивационного и рефлексивного аспектов профессиональной культуры педагога.

Анализ исследований

Международные исследования в области профессиональной компетенции учителей языка последних двух десятилетий демонстрируют устойчивую тенденцию к расширению компонентного состава данного конструкта под влиянием технологических и социокультурных изменений. Особое место среди них занимают исследования в области цифровой компетенции педагога (digital competence), представленные, в частности, в Европейской рамке цифровой компетентности педагогов DigComp и DigCompEdu. Согласно этим документам, цифровая компетенция учителя включает шесть областей: цифровые ресурсы, обучение и преподавание, оценивание, расширение возможностей учащихся, обеспечение цифровой грамотности и профессиональное взаимодействие [8, с. 18].

Важное направление в исследовании профессиональной компетенции педагога-лингвиста связано с проблематикой оценивания (assessment). В

зарубежной литературе разграничивают три смежных, но нетождественных понятия: diagnostics (диагностика как процесс выявления исходного уровня и затруднений), assessment (оценивание как текущий мониторинг образовательных достижений, ориентированный на обучение) и evaluation (аттестация как итоговое суммативное оценивание с целью сертификации). Дж. Брэнтли и К. Роулингс в своей работе о формирующем оценивании в языковом классе показывают, что профессиональная компетенция в сфере assessment напрямую влияет на образовательные результаты учащихся [9, с. 103]. В этой связи актуализируется использование рубрик (rubrics) как инструментов прозрачного и объективного оценивания, ориентированного на критерии, а не на норму.

Концепция перформанс-ориентированного оценивания (performance-based assessment) предполагает, что педагог оценивает не воспроизводство знаний, а способность учащегося применять их в реальных коммуникативных ситуациях, что принципиально соответствует коммуникативному подходу в преподавании языка. Р. Гладман и Дж. Эгберт исследуют интеграцию технологий в performance-based assessment при обучении языку и показывают, что данный подход требует от педагога значительно более высокого уровня методической компетенции, нежели традиционное тестирование [10, с. 57].

Отдельного внимания заслуживает проблематика мягких навыков (soft skills) и универсальных компетенций (transferable skills) в контексте профессионального развития педагога. Исследования Всемирного экономического форума и ОЭСР фиксируют, что современный рынок труда требует от педагогов не только предметных, но и надпредметных компетенций: критического мышления, коммуникабельности, адаптивности, эмоционального интеллекта и командного взаимодействия. В работе М. Хэтти о видимом обучении эмпирически доказывается, что именно качество педагогического взаимодействия (относящееся к сфере soft skills преподавателя) является наиболее значимым фактором образовательных достижений учащихся [11, с. 238].

В контексте преподавания русского языка в постсоветском образовательном пространстве особую роль играют исследования, связанные с формированием межкультурной компетенции педагога. Ряд исследователей из стран СНГ доказывают, что преподаватель РКИ должен обладать не только лингвистической и методической, но и медиативной компетенцией, позволяющей ему выступать посредником между культурами в процессе обучения [12, с. 76]. Это приобретает особое значение в условиях, когда учащиеся воспринимают русский язык не как родной, а как язык межкультурного общения.

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет констатировать, что профессиональная компетенция преподавателя русского языка является многомерным конструктом, интегрирующим специально-предметный, дидактический, оценочный, технологический и личностно-рефлексивный компоненты, каждый из которых требует специального развития в системе непрерывного педагогического образования.

Методология

Методологическим фундаментом настоящего исследования служит сочетание трёх взаимодополняющих подходов: системного, компетентностного и деятельностного. Системный подход позволяет рассматривать профессиональную компетенцию преподавателя как целостную, иерархически организованную систему, элементы которой находятся в отношениях функциональной взаимозависимости. Компетентностный подход обеспечивает концептуальный инструментарий для анализа целевых характеристик профессиональной подготовки педагога и критериев её результативности. Деятельностный подход, восходящий к трудам Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и П. Я. Гальперина, обосновывает понимание компетенции как качества, формируемого исключительно в контексте профессиональной деятельности.

Эмпирическую базу исследования составил многоаспектный анализ научной литературы, включающий публикации из баз данных Scopus, Web of Science, РИНЦ и Google Scholar, опубликованные в период с 2005 по 2024 год. Основными методами исследования выступили: теоретический анализ и синтез, сравнительно-педагогический анализ, метод структурного моделирования и концептуальный анализ терминологического аппарата. Корпус проанализированных источников охватывает работы по педагогике и психологии образования, методике преподавания иностранных языков (в том числе русского как иностранного), теории компетентностного подхода и педагогической диагностике.

Применительно к задаче структурного моделирования профессиональной компетенции преподавателя был использован метод концептуальной интеграции разноаспектных моделей компетенций, предложенных в проанализированных исследованиях. На основании критериев функциональной полноты, операциональной диагностичности и практической применимости была разработана авторская шестикомпонентная структурная модель.

Таким образом, методологическая база исследования обеспечивает многоуровневый анализ изучаемого феномена: от философско-методологического уровня (системный и деятельностный подходы) до конкретно-педагогического (компетентностный подход и структурное моделирование).

Результаты

На основании проведённого теоретического исследования была разработана шестикомпонентная структурно-функциональная модель профессиональной компетенции преподавателя русского языка, включающая следующие составляющие.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель компетенции преподавателя русского языка

Первый компонент - лингвистическая компетенция - предполагает владение нормами русского языка на уровне, превышающем C2 по шкале CEFR, понимание системно-структурных закономерностей языка, способность к метаязыковой рефлексии и корректному анализу языковых явлений. Данный компонент является базовым, поскольку без глубокого предметного знания невозможно качественное педагогическое взаимодействие.

Второй компонент - методическая компетенция - включает знание теоретических основ и практических технологий обучения русскому языку как иностранному, умение проектировать и реализовывать образовательный процесс в соответствии с принципами коммуникативного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. Особую роль здесь играет владение инструментами *performance-based assessment* и умение конструировать критериальные рубрики (*assessment rubrics*) для объективной оценки продуктивных видов речевой деятельности учащихся.

Третий компонент - коммуникативная компетенция - трактуется в широком смысле как способность к эффективному педагогическому общению, включающему дискурсивные, социолингвистические, прагматические и стратегические умения. Данный компонент тесно связан с развитием *soft skills* преподавателя: эмпатией, активным слушанием, умением управлять коммуникативными конфликтами и обеспечивать психологически безопасную образовательную среду.

Четвёртый компонент - психолого-педагогическая компетенция - охватывает знание закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся, понимание механизмов усвоения второго языка, владение технологиями индивидуализации обучения и способность к педагогической диагностике (*diagnostics*) образовательных затруднений учащихся. Диагностика в данном контексте разграничивается от оценивания (*assessment*) и аттестации (*evaluation*): если *diagnostics* направлена на выявление причин затруднений и планирование коррекционных мер, то *assessment* обеспечивает текущий мониторинг, а *evaluation* - итоговую аттестацию.

Пятый компонент - цифровая компетенция (*digital competence*) - предполагает уверенное и дидактически осмысленное использование цифровых

технологий в образовательном процессе: дистанционных платформ, корпусных инструментов, систем управления обучением (LMS), а также технологий искусственного интеллекта для поддержки образовательного процесса. Данный компонент приобрёл принципиальное значение в условиях пандемии COVID-19 и последующей гибридизации образовательного пространства.

Шестой компонент - рефлексивная компетенция - является системообразующим, поскольку обеспечивает непрерывное профессиональное саморазвитие педагога. Рефлексивная компетенция предполагает способность к критическому самоанализу профессиональной деятельности, готовность к инновациям, умение использовать обратную связь для коррекции педагогической практики и участие в профессиональных исследовательских сообществах. Данный компонент непосредственно связан с понятием *transferable skills*, поскольку именно рефлексивные умения обеспечивают переносимость компетенций в новые профессиональные контексты.

Все шесть компонентов находятся в отношениях функциональной взаимосвязи: лингвистическая компетенция образует предметную основу, методическая - технологическое ядро, коммуникативная - инструментальный механизм, психолого-педагогическая - диагностическую базу, цифровая - технологическую среду, а рефлексивная - механизм саморазвития системы в целом.

Обсуждение

Предложенная структурно-функциональная модель профессиональной компетенции преподавателя русского языка соотносится с ключевыми положениями ведущих международных концепций, что свидетельствует о её теоретической состоятельности. Вместе с тем ряд аспектов требует специального обсуждения в контексте специфики преподавания русского языка в иноязычной аудитории.

Принципиальным является вопрос о соотношении предметной (лингвистической) и методической компетенций в профессиональном профиле педагога. Ряд исследователей указывает на риск так называемого «компетенционного редукционизма», когда упор на методические технологии ведёт к недооценке фундаментальной лингвистической подготовки [13, с. 214]. В контексте РКИ данная проблема особенно актуальна: преподаватель, не обладающий глубоким знанием системы русского языка, не способен адекватно объяснить учащимся природу типичных интерференционных ошибок.

Важным теоретическим вопросом является также разграничение понятий *diagnostics*, *assessment* и *evaluation* применительно к практике преподавателя РКИ. Международная исследовательская традиция, представленная в работах Л. Бэкмена и А. Палмера, разграничивает эти концепты по целевому критерию: диагностика направлена на выявление и устранение пробелов в обучении (*learning-oriented*), оценивание обеспечивает текущий мониторинг прогресса (*progress monitoring*), а аттестация служит целям сертификации и отбора [14, с. 45]. Для педагога РКИ особую значимость приобретает именно диагностическая функция, поскольку работа с иноязычной аудиторией требует

постоянного выявления языковых затруднений, обусловленных системными различиями между русским и родными языками учащихся.

Использование рубрик (rubrics) как инструмента performance-based assessment в практике преподавания русского языка заслуживает особого рассмотрения. Аналитические рубрики позволяют дифференцировать оценку отдельных аспектов языковой компетенции учащихся (грамматическая точность, лексическое разнообразие, дискурсивная связность, прагматическая адекватность), тогда как холистические рубрики обеспечивают целостную оценку коммуникативной эффективности высказывания. Освоение педагогом инструментария рубрик требует специальной профессиональной подготовки и является компонентом методической компетенции в предложенной модели.

Относительно цифровой компетенции следует отметить, что её интеграция в структуру профессиональной компетенции педагога не означает технологизации образовательного процесса как самоцели. Речь идёт о дидактически осмысленном использовании цифровых инструментов в соответствии с образовательными целями, что требует развития технологической педагогической предметной компетенции (ТРАСК) в её применении к языковому образованию [15, с. 167].

Обсуждение результатов показывает, что предложенная шестикомпонентная модель обладает необходимой полнотой и операциональностью для использования в качестве целевого ориентира системы профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей русского языка, однако её практическое внедрение требует разработки соответствующего диагностического инструментария и программ профессионального развития.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд принципиальных выводов теоретического и прикладного характера.

Профессиональная компетенция преподавателя русского языка представляет собой интегративное, динамичное и многокомпонентное образование, не сводимое ни к предметному знанию, ни к педагогическому мастерству в их традиционном понимании. Её сущность раскрывается через способность педагога успешно решать профессиональные задачи в изменяющихся контекстах языковой образовательной среды.

Шестикомпонентная структурно-функциональная модель, включающая лингвистический, методический, коммуникативный, психолого-педагогический, цифровой и рефлексивный компоненты, обеспечивает операциональное описание профессиональной компетенции, пригодное для использования в системе профессиональной подготовки и диагностики.

Разграничение понятий diagnostics, assessment и evaluation в контексте профессиональной компетенции педагога-лингвиста имеет не только терминологическое, но и практическое значение: каждое из них соответствует определённому функциональному режиму педагогической деятельности и требует особых профессиональных умений.

Интеграция инструментов performance-based assessment и рубрик в методическую компетенцию преподавателя РКИ отражает закономерный переход от традиционной, нормативно ориентированной оценки к критериально ориентированному оцениванию, адекватному коммуникативным целям языкового образования.

В условиях цифровой трансформации образования особое значение приобретают soft skills и transferable skills преподавателя, обеспечивающие его профессиональную гибкость, способность к непрерывному самообразованию и продуктивному взаимодействию в профессиональных сообществах практики.

Перспективами дальнейшего исследования являются разработка диагностического инструментария для оценки сформированности отдельных компонентов профессиональной компетенции, а также проведение сравнительного анализа профессиональных профилей преподавателей русского языка в различных образовательных контекстах постсоветского пространства.

Список использованной литературы

1. Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.
2. Raven J. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. London: H. K. Lewis, 1984. 256 p.
3. Rychen D. S., Salganik L. H. (Eds.) Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Gottingen: Hogrefe & Huber, 2003. 224 p.
4. Маркова А. К. Психология труда учителя. Москва: Просвещение, 1993. 192 с.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Москва: Логос, 2000. 384 с.
6. Слостёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. Москва: Академия, 2007. 576 с.
7. Richards J. C. Professional Development for Language Teachers: Strategies for Teacher Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 262 p.
8. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union, 2017. 95 p.
9. Brantley-Dias L., Ertmer P. A. Goldilocks and TPACK: Is the construct 'just right'? Journal of Research on Technology in Education, 2013. Vol. 46, No. 2. P. 103-128.
10. Egbert J., Hanson-Smith E. (Eds.) CALL Environments: Research, Practice, and Critical Issues. Alexandria: TESOL, 2007. 578 p.
11. Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge, 2009. 392 p.
12. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном. Москва: Русский язык. Курсы, 2012. 784 с.
13. Kramsch C. The Multilingual Subject: What Foreign Language Learners Say about Their Experience and Why It Matters. Oxford: Oxford University Press, 2009. 252 p.
14. Bachman L. F., Palmer A. S. Language Assessment in Practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. 488 p.